

UMA FERRAMENTA INCLUSIVA BASEADA NO MÉTODO ABACADA: DIALOGAR APP

Lucas Eduardo G. de Carvalho¹, Sérgio Ribeiro Alves², Fernando Domingues Dolce³, Omar Donaires⁴, Altamira de Souza Queiroz⁵

RESUMO

Este estudo apresenta o desenvolvimento do Dialogar App, um aplicativo voltado para facilitar a comunicação de crianças com deficiências cognitivas, como Síndrome de Down e autismo. O aplicativo utiliza o método ABACADA, que associa letras e sílabas a imagens para auxiliar no processo de alfabetização e comunicação. Desenvolvido na plataforma Android Studio com linguagem Java, o aplicativo foi projetado para oferecer uma interface interativa e intuitiva. O objetivo é fornecer uma solução acessível para pais, educadores e terapeutas, promovendo a inclusão e o aprendizado. Os resultados indicam um impacto positivo na comunicação dessas crianças, além da viabilidade da tecnologia para o ensino inclusivo.

Palavras-chave: Inclusão, alfabetização, tecnologia assistiva, Síndrome de Down, autismo.

ABSTRACT

This study presents the development of Dialogar App, an application designed to facilitate communication for children with cognitive disabilities, such as Down syndrome and autism. The app employs the ABACADA method, which links letters and syllables to images, assisting in literacy and communication. Developed on the Android Studio platform using Java, the application is designed to provide an interactive and intuitive interface. The goal is to offer an accessible solution for parents, educators, and therapists, fostering inclusion and learning. The results indicate a positive impact on these children's communication, as well as the feasibility of the technology for inclusive education.

Keywords: Inclusion, literacy, assistive technology, Down syndrome, autism.

1. INTRODUÇÃO

A inclusão de crianças com deficiências cognitivas e dificuldades na comunicação é um desafio que impacta diretamente suas interações sociais e seu desenvolvimento educacional. Crianças com Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e

¹ Discente do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. lucasguima1704@gmail.com

² Discente do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Caninde2003@live.com

³ Discente do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. <https://orcid.org/0009-0002-2229-3759>

⁴ Docente no Curso de Ciência da Computação do Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8333-4473> , omar.donaires@estacio.br

⁵ Coordenadora do curso de Ciência da Computação e Docente no Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0374-5481> , altamira.queiroz@estacio.br

outras deficiências enfrentam barreiras significativas na alfabetização e na expressão verbal, o que pode dificultar seu aprendizado e sua socialização. A comunicação eficaz entre essas crianças e seus familiares, educadores e terapeutas é essencial para sua autonomia e qualidade de vida.

Dentro desse contexto, este projeto surgiu a partir de um problema real observado por pais e profissionais da educação especial. Um caso emblemático que inspirou a iniciativa foi o de uma família cujo filho, portador de TEA, utilizava o alfabeto tatuado nos braços dos pais para se comunicar, apontando para letras e formando palavras. Essa experiência reforçou a necessidade de criar uma solução tecnológica que pudesse replicar e ampliar esse método de comunicação, tornando-o mais acessível e eficiente.

As partes interessadas no projeto incluem famílias de crianças com dificuldades comunicativas, educadores de escolas especializadas como a APAE, terapeutas ocupacionais e profissionais da saúde. Durante o desenvolvimento do projeto, houve interações com diretores e especialistas em educação inclusiva para entender melhor as demandas desse público. A troca de informações com esses profissionais permitiu que o aplicativo fosse estruturado para atender às necessidades reais do público-alvo, garantindo sua aplicabilidade e efetividade.

A justificativa para o desenvolvimento do projeto baseia-se na necessidade de oferecer um recurso acessível e intuitivo para auxiliar na alfabetização e comunicação de crianças com deficiências. Segundo Valle (2024), estratégias visuais e táteis são essenciais no aprendizado dessas crianças, pois facilitam a assimilação das informações e promovem um desenvolvimento mais eficaz da linguagem. Dessa forma, o projeto propõe o desenvolvimento de um aplicativo interativo para dispositivos móveis, fundamentado no método ABACADA, que associa letras a imagens para facilitar o aprendizado e a comunicação.

O objetivo principal do projeto é desenvolver uma ferramenta digital que permita a formação de palavras por meio de toques na tela, associando imagens às letras e sílabas para fortalecer a aprendizagem. Além disso, busca-se possibilitar futuras personalizações, permitindo que pais e profissionais adicionem novas imagens que correspondam melhor às necessidades específicas da criança. Para isso, o aplicativo foi concebido dentro dos princípios da Programação Orientada a Objetos (POO), garantindo modularidade e escalabilidade para futuras expansões e aprimoramentos.

O desenvolvimento do aplicativo seguiu um planejamento estruturado que incluiu pesquisa teórica sobre o método ABACADA, levantamento das necessidades do público-

alvo e implementação de um protótipo funcional. A equipe utilizou a IDE Android Studio e a linguagem Java para a construção da aplicação, priorizando uma interface amigável e intuitiva para o usuário final. Durante a fase de testes, o aplicativo foi apresentado a educadores e familiares, que forneceram feedbacks valiosos para ajustes e melhorias.

A relevância do projeto está na sua capacidade de oferecer uma alternativa tecnológica acessível para auxiliar na comunicação e alfabetização de crianças com dificuldades cognitivas. Ao proporcionar uma ferramenta digital baseada em métodos pedagógicos reconhecidos, busca-se contribuir para a inclusão educacional e social desse público, garantindo maior autonomia e interação no dia a dia. O presente estudo detalha cada etapa do desenvolvimento do aplicativo, desde sua concepção até sua implementação, destacando os desafios, as soluções adotadas e os impactos esperados na vida das crianças e de seus familiares.

2. METODOLOGIA

O desenvolvimento do aplicativo Dialogar adotou um enfoque experimental, fundamentado na aplicação de conceitos de desenvolvimento de software e estratégias pedagógicas voltadas para a inclusão educacional. O processo foi estruturado em etapas distintas, abrangendo desde a fundamentação teórica até a implementação prática e testes de usabilidade com o público-alvo.

Inicialmente, foi conduzida uma pesquisa bibliográfica sobre metodologias educacionais voltadas para crianças com dificuldades de comunicação e aprendizagem. O método ABACADA foi selecionado como referência para a estruturação do aplicativo devido à sua abordagem interativa, que estimula a associação de letras, imagens e sons para facilitar o processo de alfabetização. Além disso, foram analisadas diretrizes de acessibilidade digital para assegurar que a interface do aplicativo fosse intuitiva e adaptável às necessidades das crianças e seus responsáveis.

Com base nas informações coletadas, foi elaborado o planejamento técnico do projeto, definindo os requisitos funcionais e a estrutura do sistema. A escolha pela IDE Android Studio e pela linguagem de programação Java permitiu a construção de um software compatível com dispositivos móveis Android, favorecendo a portabilidade e a usabilidade da solução. O código foi organizado seguindo os princípios da Programação Orientada a Objetos (POO), garantindo flexibilidade e possibilidade de futuras expansões da aplicação.

O design da interface gráfica foi desenvolvido utilizando a biblioteca XML do Android, com foco na simplicidade e na experiência do usuário. Os elementos interativos, como botões sensíveis ao toque, foram projetados para facilitar a formação de palavras, permitindo que a criança interaja com letras e imagens de maneira intuitiva. Recursos de áudio foram incorporados por meio da API Text-to-Speech (TTS), possibilitando o retorno sonoro das interações para reforçar o aprendizado e estimular a memorização.

Para a gestão dos dados, foi adotado o Firebase Realtime Database, permitindo a personalização do conteúdo por parte de pais, educadores e terapeutas. Essa abordagem proporciona maior flexibilidade na adaptação do aplicativo às necessidades específicas de cada criança, permitindo que novas palavras e imagens sejam adicionadas conforme a evolução do aprendizado.

A fase de testes incluiu a apresentação do protótipo a um grupo de educadores e familiares, com o objetivo de avaliar sua usabilidade e eficácia. Os testes foram conduzidos em instituições especializadas, como a APAE, possibilitando que profissionais da área analisassem o impacto do aplicativo no desenvolvimento da comunicação das crianças. O feedback obtido contribuiu para ajustes na interface, aprimoramento da responsividade do sistema e otimização da experiência do usuário.

O processo de implementação seguiu um ciclo iterativo, permitindo melhorias contínuas com base nas sugestões de usuários e especialistas. A modularidade do código possibilita futuras atualizações, incluindo a ampliação do vocabulário disponível, a introdução de novos recursos pedagógicos e a adaptação para outras plataformas móveis.

A metodologia aplicada garantiu que o aplicativo atendesse aos objetivos propostos, oferecendo uma ferramenta tecnológica acessível e eficaz para auxiliar na alfabetização e comunicação de crianças com dificuldades cognitivas. A integração de conceitos pedagógicos e recursos tecnológicos inovadores reforça a importância do projeto na promoção da inclusão educacional, ampliando as oportunidades de aprendizado e interação para esse público.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os testes realizados com o aplicativo Dialogar demonstraram sua viabilidade como uma ferramenta eficaz para auxiliar crianças com dificuldades cognitivas no processo de alfabetização e comunicação. Durante a fase de testes, a aplicação foi

avaliada em diferentes cenários, incluindo simulações com crianças em ambiente educacional e a análise técnica de sua estrutura e desempenho.

A interface do aplicativo apresentou uma navegação intuitiva, permitindo que as crianças interagissem facilmente com os elementos visuais e sonoros. A utilização do método ABACADA mostrou-se eficiente na associação entre letras e imagens, facilitando a formação de palavras e a memorização dos símbolos gráficos. Os usuários puderam explorar a funcionalidade de toque interativo para selecionar letras e construir palavras, tornando o aprendizado mais dinâmico. A Figura 1 apresenta a tela principal do aplicativo, onde a criança pode visualizar as letras e suas correspondentes associações visuais.

Figura 1 - Tela inicial do aplicativo

Outro aspecto observado foi a resposta dos usuários ao recurso de áudio integrado. A funcionalidade Text-to-Speech (TTS) permitiu que o aplicativo verbalizasse as palavras formadas, reforçando o aprendizado auditivo. Durante os testes, os educadores relataram que esse recurso auxiliou significativamente na fixação do conteúdo, além de incentivar a independência das crianças no uso do aplicativo.

A avaliação técnica do aplicativo revelou um desempenho satisfatório em dispositivos móveis de diferentes configurações. O consumo de memória e processamento foi otimizado para garantir uma experiência fluida, evitando travamentos ou lentidão. Além disso, a integração com o Firebase Realtime Database permitiu a personalização do conteúdo de maneira eficiente, possibilitando a adição de novas palavras e imagens conforme as necessidades dos usuários.

Os educadores e familiares que participaram dos testes forneceram feedback positivo sobre a usabilidade do aplicativo e seu impacto no processo de alfabetização. Foram sugeridas algumas melhorias, como a inclusão de novas categorias de palavras e ajustes na sensibilidade dos botões interativos, que já estão sendo consideradas para futuras atualizações. A modularidade do código permitirá a implementação dessas sugestões sem comprometer a estrutura original do software.

Os resultados obtidos confirmam que o aplicativo Dialogar pode desempenhar um papel importante na inclusão educacional de crianças com dificuldades cognitivas. Sua abordagem interativa, aliada ao uso de tecnologias acessíveis, oferece uma solução prática para o ensino e a comunicação desse público. Com a realização de mais testes em ambientes reais, espera-se aprimorar ainda mais a ferramenta e expandir sua aplicação para outras faixas etárias e contextos educacionais.

4. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do aplicativo Dialogar demonstrou ser uma solução tecnológica promissora para auxiliar na alfabetização e comunicação de crianças com dificuldades cognitivas. A abordagem interativa baseada no método ABACADA possibilitou um aprendizado mais dinâmico e acessível, promovendo maior autonomia e inclusão educacional para o público-alvo. O uso de recursos visuais, auditivos e interativos permitiu que os usuários estabelecessem conexões mais eficazes entre letras, imagens e sons, facilitando o processo de formação de palavras e aprimoramento da comunicação.

Os testes realizados evidenciaram a eficácia do aplicativo, tanto em termos de usabilidade quanto de impacto no aprendizado. A recepção positiva por parte de educadores e familiares reforçou a relevância do projeto, indicando que a ferramenta pode ser amplamente utilizada no contexto educacional e terapêutico. Além disso, a integração com o Firebase Realtime Database mostrou-se uma escolha acertada para garantir a personalização do conteúdo e a adaptação do aplicativo às necessidades específicas de cada criança.

Apesar dos avanços, alguns desafios foram identificados, como a necessidade de ajustes na sensibilidade dos botões interativos e a inclusão de novas categorias de palavras para expandir as possibilidades de aprendizado. Essas sugestões serão consideradas nas futuras atualizações do software, garantindo que o aplicativo continue evoluindo e atendendo às demandas do público-alvo.

O projeto Dialogar não apenas contribuiu para a criação de uma ferramenta inovadora, mas também abriu espaço para futuras pesquisas e aprimoramentos na área da tecnologia assistiva. A modularidade do código permite sua expansão para novas funcionalidades, como a adaptação do aplicativo para diferentes dispositivos e a incorporação de inteligência artificial para aprimorar a experiência do usuário.

Diante dos resultados alcançados, conclui-se que o aplicativo Dialogar representa um avanço significativo na inclusão digital e educacional, proporcionando uma alternativa acessível e eficaz para crianças com dificuldades de comunicação. Com novos testes em ambientes reais e a implementação de melhorias sugeridas pelos usuários, o projeto tem potencial para alcançar um impacto ainda maior, contribuindo para o desenvolvimento e a qualidade de vida dessas crianças e suas famílias.

REFERÊNCIAS

Instituto Claro. (2024). Crianças com síndrome de Down: dicas de alfabetização. Disponível em: <https://www.institutoclaro.org.br>.

Silva, S. G. C. (2023). Proposta de multiletramento para alfabetização de alunos autistas. **Universidade Federal da Paraíba**.

Periódicos UFMS. (2023). Método ABACADA: uma abordagem inclusiva para alfabetização. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br>. Supportive Care in Cancer. 2015 Dec;23(12):3633-43. doi: **10.1007/s00520-015-2916-1**